

11. Розенталь Д.Э. Справочник по правописанию и стилистике / Д.Э. Розенталь. – 1997 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.rosental-book.ru>

УДК343.21

DOI

ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ НОРМ ЗАРУБЕЖНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ЗА ДОВЕДЕНИЕ ДО САМОУБИЙСТВА

Игнатенко В.Р.,

*студент кафедры гражданского
и предпринимательского права*

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»;
Донецк, Донецкая Народная Республика*

В статье рассматриваются вопросы, касающиеся уголовной ответственности за доведение до самоубийства, а также уголовно-правовая характеристика данного деяния. Проводится сравнительный анализ норм зарубежного законодательства за доведение до самоубийства, подстрекательство и покушение на самоубийство.

Ключевые слова: *уголовная ответственность, наказуемое деяние, доведение до самоубийства, покушение на самоубийство, подстрекательство, эвтаназия*

LEGAL ANALYSIS OF THE STANDARDS OF FOREIGN LEGISLATION FOR PROMOTING SUICIDE

Ignatenko V.R.,

student of the Department of Civil and Business Law

*SEE HPE «Donetsk Academy of Management and Public Administration
under the Head of the Donetsk People's Republic»;
Donetsk, Donetsk People's Republic*

The article discusses issues related to criminal liability for driving to suicide, as well as the criminal-legal characteristics of this act, a comparative analysis of the norms of foreign legislation for driving to suicide, incitement and attempted suicide is carried out.

Keywords: *criminal responsibility, punishable act, driving to suicide, attempted suicide, incitement, euthanasia*

Постановка задачи. Суицидальная ситуация в мире довольно сложная. С каждым годом статистика по количеству совершаемых суицидов увеличивается. Несмотря на серьёзный рост числа самоубийств, возбуждённых уголовных дел по данному преступлению немного, поскольку, как показывает практика, в связи с отсутствием состава преступления уголовные дела так и не добираются до судебной стадии. Проблема уголовной ответственности по ст. 111 Уголовного кодекса Донецкой Народной Республики (далее – УК ДНР) доведение до самоубийства, проявляется в установлении причинной связи между действиями (бездействием) виновного и суицидом (его попыткой) жертвы, установления вины, отграничения от смежных составов преступлений, такие как убийство и причинение вреда здоровью различной степени тяжести.

Анализ последних исследований и публикаций. В юридической науке проблемам противодействия деятельности, направленной на побуждение к суицидальному поведению, посвящены труды таких учёных, как Я.И. Гишинский, Г.Н. Горшенков, А.И. Долгова, В.Д. Ермаков, Г.М. Забрянский, К.Е. Игошев, С.М. Иншаков, И.И. Карпец, В.Н. Кудрявцев, В.Д. Малков, Г.М. Миньковский, В.А. Номоконов, Л.М. Прозументов, В.Я. Рыбальская, Т.М. Чапурко, В.Е. Эминов и ряда других.

Учёными-юристами ДНР также уделяется достаточное внимание данному вопросу. Так, в своих научных публикациях Смирнов А.А. говорит о современных способах побуждения детей к суицидальному поведению с использованием интернет-ресурсов. Кроме того, им выделяются факторы, оказывающие влияние на уровень детского самоубийства как в России, так и других странах [1, 2].

Актуальность. Проблема самоубийства существовала на протяжении всей истории человечества. Данное явление стало предметом широкого обсуждения в юридической науке в силу её относительной распространённости в обществе. Жизнь человека представляет собой высшую ценность, которую должно защищать государство, гарантируя личности реализацию права на жизнь, посредством создания условий достойного и безопасного существования граждан. С учётом уровня общественной опасности такого деяния, как самоубийство, возникает

необходимость рассмотреть и проанализировать его уголовно-правовую характеристику и уголовную ответственность, которая наступает за его совершение.

Целью данной статьи является сравнительное исследование зарубежного уголовного законодательства, которое позволяет проследить и выявить особенности уголовно-правовой ответственности за какое-либо общественно опасное деяние, а именно за доведение до самоубийства. Отличительной особенностью в уголовном праве некоторых зарубежных стран является то, что под уголовную ответственность попадает не только доведение лица до самоубийства или до покушения на него, но и подстрекательство, помощь и содействие самоубийству.

Изложение основного материала исследования. Доведение до самоубийства или до покушения на самоубийство является одним из видов уголовно наказуемой деятельности, связанной с суицидальными проявлениями. Ответственность за данные деяния установлена в ст. 111 УК ДНР. Согласно данной статье, причастность к самоубийству другого лица может быть выражена в следующих формах: доведение лица до самоубийства или до покушения на самоубийство путём угроз, жестокого обращения или систематического унижения человеческого достоинства [3].

Признаки состава преступления в действиях, связанных с доведением до самоубийства, достаточно сложно установить и подтвердить, что приводит к практической сложности привлечения обвиняемых к уголовной ответственности.

Рассматривая состав этого преступления, следует отметить, что его объектом являются общественные отношения, связанные с обеспечением конституционного права человека на жизнь и здоровье. Благом, на которое совершается посягательство, подтверждается его общественная опасность. Дополнительным объектом следует считать честь и достоинство личности, на которые наряду с основным объектом оказывают негативное влияние. Данное преступление имеет материальный состав, то есть законченным с момента доведения до самоубийства или покушения на него.

Преступление всегда представляет собой деяние – действие или бездействие. Действие проявляется в доведении лица до самоубийства или до покушения на самоубийство. Бездействие в данном случае выражается в несовершении тех действий, которые

лицо обязано было и могло совершить в данных условиях, вследствие чего произошло самоубийство, к примеру, непредоставление питания, одежды, жилья лицом, обязанным по закону заботиться о потерпевшем.

Законодатель сделал весомый шаг в области уголовно-правовой защиты жизни человека, определив наказуемость названных разновидностей причастности к самоубийству и предусмотрев её в отдельных статьях. Для того чтобы правильно квалифицировать данное деяние и усовершенствовать нормы уголовного законодательства относительно данного преступления, необходимо рассмотреть и проанализировать законодательство зарубежных государств.

Понимание и изучение уголовного права зарубежных стран даёт возможность перенимать положительный опыт других государств по предупреждению и борьбе с преступностью в целом и отдельными видами совершаемых преступлений в частности, с доведением до самоубийства.

В большинстве стран преступления, связанные с самоубийством, относятся к группе преступлений против личности, так как ущерб наносится жизни и здоровью человека. В уголовных кодексах разных стран мира нормы, которые предусматривают уголовную ответственность за доведение до самоубийства, отличаются друг от друга. Такой вывод можно сделать, проанализировав статьи уголовных кодексов зарубежных стран, которые предусматривают уголовную ответственность за преступления, связанные с самоубийством.

В настоящее время уголовное законодательство, связанное с самоубийством, можно разделить на три категории:

- покушение на самоубийство;
- подстрекательство в совершении самоубийства;
- доведение до самоубийства.

Для более детального изучения рассмотрим нормы уголовного кодекса некоторых зарубежных стран. Так, к примеру, уголовная ответственность за подстрекательство и помощь в самоубийстве предусмотрена в Уголовном Кодексе Австрии, Аргентины, Великобритании, Индии, Испании, Италии, Нидерландов, Норвегии, Польши, Сан-Марино, США и многих других.

В Италии (ст. 580 «Подстрекательство или помощь в самоубийстве») [4] уголовная ответственность наступает за подстрекательство другого к самоубийству, а также за оказание содействия в его совершении и выполнении.

В Уголовном Кодексе Болгарии и Литвы ответственность за подстрекательство и помощь в самоубийстве предусмотрена наряду с ответственностью за доведение до самоубийства. В таких странах, как Индия и Сингапур сама попытка самоубийства является уголовно наказуемым деянием. Здесь применяется такая мера наказания, как тюремное заключение или штраф. Уголовный кодекс Коста-Рики к лицу, совершившему попытку самоубийства, предусматривает применение психиатрического лечения, так как он потенциально опасен не только для себя, но и для других жителей государства.

В Беларуси и Кыргызстане уголовно наказуемы склонение к самоубийству и доведение до самоубийства.

В Уголовном Кодексе Республики Казахстан (ст. 105 «Доведение до самоубийства») [5] включено только доведение до самоубийства. В уголовно-правовых нормах о доведении до самоубийства данного государства содержатся квалифицирующие признаки, которые предусматривают ужесточение уголовной ответственности при совершении указанного деяния в отношении несовершеннолетних лиц, а также лиц, находящихся в материальной или иной зависимости от виновного.

Уголовный Кодекс Республики Молдова содержит в себе ст. 148 «Лишение жизни по желанию лица (эвтаназия)», ст. 150 «Доведение до самоубийства или содействие совершению самоубийства» и ст. 150¹ «Публичное оправдание самоубийства» [6]. Статьей 150¹ предусмотрена уголовная ответственность за публичное оправдание самоубийства, которое заключается «в распространении или предоставлении обществу информации о признании самоубийства правильным, достойным подражания или нуждающимся в поддержке поступком...».

Необходимо подчеркнуть, что действия (бездействия) обвиняемого, направленные на доведение потерпевшего до самоубийства, обязательно должны иметь уголовно наказуемый преступный характер [7].

Хотелось бы отметить, что в Японии также предусматривается уголовная ответственность за доведение до самоубийства, склонение к самоубийству, помощь или содействие в совершении самоубийства, однако если обратиться к историческим корням государства, то можно проследить, что данному явлению отводится особая роль в японской культуре. Известны случаи, особенного отношения к смерти. Самоубийство считалось почитаемым, имело большое духовное значение и носило ритуальный характер. Важное место в Древней Японии занимали самураи (храбрые и сильные духом воины). Существовала древняя традиция ухода из жизни самураев с помощью харакири (ритуальное самоубийство специальным ножом).

Путь воинов предполагал психологическое развитие, медитации для поддержания равновесия и духовного спокойствия человека. Необходимо было очиститься от душевных переживаний и не бояться смерти. Поскольку в Японии отмечается один из самых высоких уровней суицидов в мире, можно предположить, что культурные традиции и обычаи оставили свой след в национальном характере и менталитете современных японцев.

Также в настоящее время довольно широко обсуждается тема эвтанази. В современной трактовке понятие «эвтаназия» отождествляется с понятием «убийство из милосердия». Первой страной мира, где разрешена практика эвтанази – намеренного ускорения смерти неизлечимо больного с целью прекращения его страданий, стала Голландия. Голландская модель исходит из того, что воля пациента добровольно уйти из жизни является основанием для действий врача, но не имеет обязывающей силы: в любом случае он должен действовать в соответствии со своим профессиональными обязанностями, и несоблюдение их не освобождает его от ответственности, если даже в этом случае он следует воле пациента.

Однако многие зарубежные страны считают эвтаназию совершенно недопустимой, более того, уголовно наказуемой. К таким странам можно отнести Испанию, Бразилию, Республику Корея, Канаду и многие другие. Законодательство подавляющего большинства государств отрицательно относится к эвтаназии, рассматривая её как убийство, т.е. умышленное лишение человека

жизни. Однако в законодательстве примерно четверти всех государств наличие просьбы потерпевшего как мотива для убийства рассматривается как смягчающее вину и наказание обстоятельство.

Выводы по данному исследованию. Исходя из вышеизложенного, проведенный анализ положений уголовного законодательства некоторых зарубежных стран включает много схожих составов доведения до самоубийства. Бесспорное значение имеет всестороннее изучение, научная проработка и объективная оценка опыта функционирования зарубежных правовых систем. В любом государстве имеются свои правовые концепции, национальные традиции правовой культуры, специфические правовые институты, которые можно увидеть как в правотворческой, так и в правоприменительной деятельности.

Зарубежное законодательство об ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью имеет много общего с уголовным законодательством Донецкой Народной Республики как по конструкции состава преступления, так и по ряду последствий совершённых деяний и некоторым квалифицирующим признакам.

Сравнительно-правовой анализ позволяет глубже понять содержание действующего уголовного законодательства своей страны и уголовную ответственность за совершение указанного деяния.

Улучшение внутреннего законодательства в части определения уголовного наказания за доведение до самоубийства может стать одним из составляющих механизма системы безопасного существования человека в обществе. Наша Республика должна направить все свои ресурсы для защиты граждан от любых насильственных проявлений, чтобы создать благоприятные условия для нормального функционирования общественных отношений.

Создание эффективного и справедливого уголовного законодательства, которое предусматривало бы все потребности граждан, является достаточно значимым шагом на пути к созданию действительно демократического и социально-правового государства.

Список использованных источников

1. Смирнов А.А. Пути усовершенствования уголовного законодательства в части установления дополнительных механизмов противодействия деятельности, направленной на побуждение детей к суицидальному поведению. Правовое обеспечение деятельности органов государственной власти и местного самоуправления в современных условиях / А.А. Смирнов // Сборник научных работ серии «Право» Вып. 5 / ГОУ ВПО «ДонАУиГС». – Донецк: ГОУ ВПО ДонАУиГС, 2017. – С. 142-152.

2. Смирнов А.А. Механизмы противодействия деятельности, направленной на побуждение детей к суицидальному поведению: уголовно-правовой аспект. Правовое обеспечение деятельности органов государственной власти и местного самоуправления в современных условиях / А.А. Смирнов // Пути повышения эффективности управленческой деятельности органов государственной власти в контексте социально-экономического развития территорий: материалы II международной науч.-практ. конф., 6-7 июня 2018 / ГОУ ВПО «ДонАУиГС». – Донецк: ГОУ ВПО ДонАУиГС, 2018. – С. 304-307.

3. Уголовный кодекс Донецкой Народной Республики; утверждён Постановлением Верховного Совета Донецкой Народной Республики № ВС 28-1 от 19 августа 2014 г. / Официальный сайт Донецкой Народной Республики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnr-online.ru/ugolovnyj-kodeks-dnr/>

4. Уголовный кодекс Италии [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.wipo.int/wipolex/ru/text.jsp?file_id=479196

5. Уголовный кодекс Республики Казахстан от 03.07.2014 № 226-V [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://online.zakon.kz>

6. Уголовный кодекс Республики Молдова от 18.04.2002 № 985-XV [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30394923#pos=1695;-48/

7. Цыркалюк А.А. Уголовная ответственность за доведение до самоубийства: автореф. дис. ... канд. юрид. наук / А.А. Цыркалюк. – М., 2012. – 31 с.